

МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИ

Холматова Нодирахон Қуддусовна

мустақил изланувчи
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
E-mail: nodirahonholmatova74@gmail.com
ORCID: 0009-0008-2356-7073

Аннотация. Мақолада молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига мувофиқ молиявий ҳисоботларни тузиш ва тақдим этиш тартиби ва унинг концептуал масалалари тадқиқ этилган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ- 4611 сонли қарори ижросини таъминлашда БҲХС (Бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандарти, IAS) асосида молиявий ҳисоботларни тузиш ва унинг мақсади юзасидан илмий тавсиялар шакллантирилган.

Калит сўзлар: концепция, молиявий ҳисобот, халқаро стандарт, баланс, фойда, зарар, активлар, капитал, мажбуриятлар, ҳисобот даври.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Халматова Надирахон Қуддусовна

независимый исследователь
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: nodirahonholmatova74@gmail.com
ORCID: 0009-0008-2356-7073

Аннотация. В статье исследуются проблемы составления и представления финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Сформулированы научные рекомендации по подготовке финансовой отчетности на основе Международного стандарта финансовой отчетности (МСФО) предельны и ее цели.

Ключевые слова: понятие, финансовая отчетность, международный стандарт, баланс, прибыль, убыток, активы, капитал, обязательства, отчетный период.

CONCEPTUAL BASIS OF FINANCIAL REPORTING

Kholmatova Nodirakhan Quddusovna

independent researcher
Tashkent state economy university
E-mail: nodirahonholmatova74@gmail.com
ORCID: 0009-0008-2356-7073

Abstract. This article describes the procedure for compiling and presenting financial statements and its conceptual issues in accordance with international standards of financial reporting. In it, scientific recommendations were formed regarding the preparation of financial reports based on the International Accounting Standard (IAS) and its purpose, in order to ensure the implementation of the decision of the President of the Republic of Uzbekistan No. PQ-4611.

Keywords: concept, financial reporting, international standard, balance sheet, profit, loss, assets, capital, liabilities, reporting period.

Кириш

Глобаллашув натижасида товар, хизмат ва капитал халқаро бозорларининг интеграцияси рўй бермоқда. Агар олдин компаниялар ички бозорларда молиялаштиришга эътибор берган бўлса, бугунга келиб улар акционер капитални ҳам мамлакат ички ресурсларидан ва чет эллардан жалб қилиши мумкин. Молиявий ҳисоботларнинг халқаро стандартларининг асосий афзалликларидан бири бу капиталнинг халқаро бозорларига турли мамлакатлардан турли компаниялар фаолият натижаларини самарали йўл билан баҳолаш ва қиёсий таҳлил қилиш имкониятини беради. Бу эса компаниялар томонидан капитални самарали, кам харажат қилиб жалб қилишга ёрдам беради.

2020 йил 24 февралда Ўзбекистон Республикаси Президенти мамлакатимизда МҲХСга ўтиш тарихида янги саҳифа очадиган “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтишнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ – 4611 сон қарорни имзолади. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтишининг зарурияти шундаки, мамлакатимиздаги мавжуд акциядорлик жамиятлари, тижорат банклари, суғурта ташкилотларининг молиявий фаолияти ҳақида хорижий инвесторларни ишончли ва зарур ахборотлар билан таъминлаш, корхоналарнинг халқаро молия бозорларига кириш имкониятларини кенгайтириш, бухгалтерия ҳисоби, молиявий ҳисобот ва аудит соҳалари мутахассисларини халқаро стандартлар бўйича тайёрлашдан иборатдир. Натижада мамлакатимизда бугунги кунда МҲХСга ўтиш бўйича кенг кўламли ишлар олиб борилмоқда, бу эса, ўз навбатида, молиявий ҳисоботларни тузиш концепциясини ҳам халқаро даражага мувофиқлаштиришни тақозо этади.

Халқаро стандартларга ўтиш ва шу асосида молиявий ҳисоботларни тайёрлаш хорижий компаниялар билан шартномалар тузиш ҳамда инвестиция имкониятларини кенгайтириш имкониятини беради. Бу жараёнларни амалдаги миллий стандартлар билан амалга ошириб бўлмайди ва турли мураккабликларни келтириб чиқаради. Юқорида таъкидланганидек, молиявий ҳисоботларни тузишда биринчи навбатда унинг концептуал масалаларига эътиборни қаратиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Адабиётлар шарҳи

Маълумки, концепция (conceptio) латинча сўз бўлиб, ўзбек тилида тўплаш, бирлаштириш, тизим ёки ибора маъносини англатади. Мазмунан эса бирор фан ёки тадқиқот асослари бўйича умумқабул қилинган назарий қоидалар тўплами, шунингдек бирор предмет ёки воқеани тушуниш, кўриб чиқиш усуллари ёки унга нисбатан ёндошувлар ва қарашлар тизими сифатида изоҳланади [1]. Молиявий ҳисобот нуқтаи назаридан эса, у молиявий ҳисобот тузишда қўлланилаётган амалдаги қоидаларни баҳолаш ва уларни ривожлантириш асосидир [2].

Молиявий ҳисоботнинг концептуал асослари халқаро стандартлар кенгаши томонидан ва МҲХС Қўмитаси томонидан нашр қилинган “Молиявий ҳисоботни тайёрлаш ва тақдим этиш асослари”нинг ўрнини эгаллаган. Ушбу асос молиявий ҳисоботни тайёрлаш ва тақдим этиш асослари бўлиб хизмат қиладиган концепцияларни белгилайди [3]. Демак, у ҳисобот тайёрловчи ташкилот томонидан молиявий ҳисоботни ташқи фойдаланувчиларга тақдим қилиш бўйича риоя этилиши лозим бўлган қоидалар тизимидан иборат. Айни пайтда Концептуал асос мазкур қоидаларни ҳисобот тайёрловчи ташкилот, фойдаланувчилар ҳамда бошқа манфаатдор томонларга тўғри тушунтириш учун ҳам хизмат қилади ва қуйидаги масалаларни, яъни :

- молиявий ҳисоботнинг мақсадини;
- фойдали молиявий ахборотнинг сифат хусусиятларини;
- молиявий ҳисоботлар таркибини ташкил этувчи элементларнинг таърифи, тан олиниши ва баҳолашни;
- капитал ва уни сақлаб туриш тамойилларини кўриб чиқади [4].

Таҳлил ва натижалар

Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари ва унинг Концептуал асос бўйича фикр қилинганда, у бизни беихтиёр бухгалтерия ҳисоби фанининг умумий назарияси билан боғлиқ масалалар сари етаклайди. Зеро, бугунги кундаги МХХСнинг жаҳон иқтисодиётида тутган ўрни ва мақомига қарамасдан, у назарий жиҳатдан бухгалтерия ҳисоби фанининг ажралмас бир қисми сифатида қолаверади. Бинобарин, Концептуал асос бухгалтерия ҳисоби фанининг умумий назарияси билан боғлиқ ҳолда ўрганилиши лозим деб ҳисоблаймиз.

Маълумки, ҳар қандай инвестор ва кредитор ёки бошқа қарз берувчи бирор корхонага ресурслар ажратиш тўғрисида қарор қабул қилиши лозим. Фойдаланувчиларнинг қандай қарор қабул қилишлари қилинган инвестициялардан кутилаётган дивидендлар, асосий қарз суммаси, фоиз тўловлари ёки бозор нарҳларининг ошиши кўринишидаги даромадга боғлиқ.

Бинобарин, фойдаланувчиларнинг мақсади улушли ва қарз инструментларини харид қилиш, сотиш ёки сақлаб туриш ҳамда кредитлар ва бошқа қарз турларини ажратиш ёки сўндириш тўғрисидаги қарорлар қабул қилишдан иборат. Улар қарор қабул қилишдан олдин ўзлари инвестиция киритаётган тадбиркор тўғрисида молиявий ахборотга эга бўлиши лозим. Молиявий ахборот корхонанинг ўзи томонидан тайёрланади ва фойдаланувчиларга тақдим қилинади.

Шу сабабли Кенгаш молиявий ҳисоботни тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ бўлган қоидалар, бухгалтерия ҳисоби стандартлари ва тартибларини уйғунлаштириш орқали ушбу масалаларни ижобий ҳал қилишни ўз олдига мақсад қилиб қўйган. Бунда албатта Концептуал асос муҳим роль ўйнайди. Хусусан, Концептуал асосда барча фойдаланувчиларнинг молиявий ахборотга бўлган талаблари бўйича юзага келган муаммо “озчиликнинг кўпчиликка бўйсунуши лозим” қоидасини қўллаш орқали ўз ечимини топган. Яъни корхона молиявий ахборотни тайёрлашда ҳар бир фойдаланувчи талабидан эмас, кўпчилик сондаги (аксарият) фойдаланувчиларнинг умумий эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда молиявий ҳисобот тайёрлайди. Шу билан бирга, умумий ахборот эҳтиёжларига кўпроқ урғу бериш ҳисобот берувчи корхона томонидан асосий фойдаланувчиларнинг маълум бир гуруҳи учун фойдали бўлган қўшимча маълумот берилишига тўсқинлик яратмайди.

Умумий фойдаланиш учун мўлжалланган молиявий ҳисоботнинг мақсади – ҳисобот берувчи корхонага ресурсларни ажратиш бўйича қарорларни қабул қилишда мавжуд ва потенциал инвесторлар, кредиторлар ва бошқа қарз берувчи ташкилотлар учун фойдали бўлган ушбу корхона тўғрисидаги молиявий ахборотни тақдим қилишдан иборат*. Шунинг учун ҳам умумий фойдаланиш учун мўлжалланган молиявий ҳисоботнинг мақсади Концептуал асоснинг ўзагини ташкил этади, унинг қолган бошқа масалалари, жумладан ҳисобот берувчи корхона концепцияси, фойдали молиявий ахборотнинг сифат хусусиятлари ва чекловлари, молиявий ҳисоботнинг элементлари, уларни тан олиш, баҳолаш, тақдим этиш ва очиб бериш тамойиллари шу мақсаддан мантиқан келиб чиқади.

Умумий қилиб олганда, молиявий ҳисоботнинг мақсади фойдаланувчига иқтисодий қарор қабул қилиш учун зарур бўлган молиявий ахборот тақдим қилишдан иборат. Агар МХХС -1 “Молиявий ҳисоботни тақдим этиш” умумий фойдаланиш учун мўлжалланган молиявий ҳисоботни тақдим этишга нисбатан умумий талабларни, уларнинг тузилишига оид кўрсатмаларни ҳамда уларнинг мазмунига доир минимал талабларни ўрнатган бўлса, Концептуал асос эса молиявий ҳисоботнинг мақсадини белгилайди.

Умумий фойдаланиш учун мўлжалланган молиявий ҳисобот берувчи корхонанинг қийматини аниқлаш учун мўлжалланмаган, аммо улар мавжуд ва потенциал

инвесторлар, кредиторлар ва бошқа қарз берувчи ташкилотларга ҳисобот берувчи корхонанинг қийматини баҳолаш учун ёрдам берадиган маълумотларни ўзида мужассамлаштиради. Табиийки, молиявий ҳисоботда мазкур маълумотлар ўз аксини топиши лозим.

Биз юқорида Кенгаш корхона томонидан фойдаланувчиларга (асосий фойдаланувчиларга) умумий фойдаланиш учун мўлжалланган молиявий ҳисобот тақдим қилиш лозимлигини белгиланганлиги тўғрисида айтиб ўтдик. Айни пайтда Концептуал асос мазкур молиявий ҳисобот ёки корхонанинг молиявий ҳолати тўғрисидаги ахборот қандай ахборотларга эга бўлиши лозимлиги тўғрисидаги саволларга ҳам жавоб беради.

Кенгаш молиявий ҳисобот икки хил турдаги ахборотдан иборат бўлиши шартлиги, яъни:

- корхонанинг иқтисодий ресурслари ва унга бўлган талаблар тўғрисидаги;
- корхонанинг иқтисодий ресурслари ва унга бўлган талаблардаги ўзгаришларни

келтириб чиқарадиган операциялар ва бошқа ҳодисаларнинг таъсири тўғрисида қарорга келган.

Иккала турдаги ахборот ҳам фойдаланувчилар томонидан корхонага ресурслар ажратиш тўғрисидаги қарорларни қабул қилиш учун фойдали бўлган маълумотлар сирасига киради.

1-жадвал.

Молиявий ҳисоботнинг ахборот унсурлари*

Корхона иқтисодий ресурслари (активлари) тўғрисидаги ахборот	Корхонага бўлган талаблар (мажбуриятлар) тўғрисидаги ахборот	Корхонанинг иқтисодий ресурслари ва унга бўлган талабларидаги ўзгаришларни келтириб чиқарадиган муома ва бошқа ҳодисаларнинг таъсири тўғрисида ахборот
Концептуал асосда ушбу ахборот “иқтисодий ҳодиса” (the economic phenomena) тўғрисидаги ахборот деб аталади		

* Муаллиф томонидан тузилган.

Иқтисодий ресурслар ва унга бўлган талаблар: Ҳар қандай иқтисодий субъектнинг молиявий ҳолатини унинг ресурслари, унга бўлган талаблар ҳамда унинг соф пул оқимларининг мавжудлиги белгилаб беради. Бинобарин, ҳисобот берувчи корхонанинг иқтисодий ресурслари ва унга бўлган талабларнинг хусусияти ва кўлами тўғрисидаги ахборот фойдаланувчиларга ушбу ҳисобот берувчи корхонанинг молиявий жиҳатдан кучли ва заиф томонларини аниқлашга ёрдам беради. Иқтисодий ресурслар ва талаблардаги ўзгаришлар: тўғри, ҳар қандай иқтисодий субъектнинг молиявий ҳолати унинг ресурслари, унга бўлган талаблар ҳамда унинг соф пул оқимларининг мавжудлигига боғлиқдир. Бундай ўзгаришлар ушбу корхона эришган молиявий натижаси ва қарз ёки улушли инструментларни чиқариш каби бошқа операция ва ҳодисалар таъсирида пайдо бўлади. Ҳисобот берувчи корхонанинг келгуси пул оқимларидан даромад олиш истиқболини тўғри баҳолаш учун фойдаланувчилар бу иккала турдаги ўзгаришларни фарқлай олиши керак.

Ҳисобот берувчи корхонанинг молиявий натижалари тўғрисидаги маълумот фойдаланувчиларга ушбу корхонанинг иқтисодий ресурслари қанча фойда келтирганини тушунишга ёрдам беради. Бу эса, ўз ўрнида, корхонанинг ресурсларини оқилона ва самарали ишлатишда раҳбарият ўз вазифаларини қанчалик даражада уддалаганлигидан далолат беради. Ушбу фойданинг ўзгарувчанлиги ва таркибий қисмлари ҳақидаги ахборот келгусидаги пул оқимларининг ноаниқлигини баҳолашда ҳам айниқса муҳимдир.

Биз юқорида ҳисобот берувчи корхонанинг иқтисодий ресурслари ва уларга бўлган талабларига молиявий натижаларнинг таъсири оқибатларига шарҳ бердик. Бироқ ҳисобот

берувчи корхонанинг иқтисодий ресурслари ва уларга бўлган талаблари молиявий натижаларга боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, масалан, капиталда иштирок этиш учун қўшимча эғалик ҳуқуқини берувчи акцияларни чиқариш натижасида ҳам ўзгариши мумкин. Бундай турдаги ўзгаришлар тўғрисидаги ахборот ҳисобот берувчи корхонанинг иқтисодий ресурслари ва унга бўлган талаб нима сабабга кўра ўзгарганлиги ва бундай ўзгаришнинг келгуси молиявий натижага таъсирини фойдаланувчилар тўлиқ тушуниши учун зарур.

1-чизма.

**Молиявий ҳисоботда тақдим қилиниши
лозим бўлган ахборот тизими***

*Муаллиф томонидан тузилган.

Молиявий ҳисобот аниқ тавсифга эмас, аксарият ҳолларда тахминий баҳолаш, мулоҳаза ва моделларга асосланади. Концептуал асос ушбу тахминий баҳолаш, мулоҳаза ва моделлар учун асос бўладиган қоидаларни белгилайди. Мазкур қоидалар Кенгаш ва молиявий ҳисоботни тайёрлайдиган корхоналар интиладиган мақсадларни ифодалайди.

Молиявий ҳисобот аниқ тавсифга эмас, аксарият ҳолларда тахминий баҳолаш, мулоҳаза ва моделларга асосланади. Концептуал асос ушбу тахминий баҳолаш, мулоҳаза ва моделлар учун асос бўладиган қоидаларни белгилайди. Мазкур қоидалар Кенгаш ва молиявий ҳисоботни тайёрлайдиган корхоналар интиладиган мақсадларни ифодалайди. Қўпчилик мақсад каби, Концептуал асос идеал даражадаги молиявий ҳисоботга тўлиқ эришиш эҳтимолидан узоқ, айниқса қисқа муддатда эришиб бўлмайди, чунки операция ва бошқа ҳодисаларни таҳлил қилишнинг янги усуларини тушуниш, қабул қилиш ва қўллаш учун вақт талаб этилади. Шунга қарамасдан, молиявий ҳисоботнинг фойдалилигини ошириш томон ривожланишга бўлган интилишда зарур бўлган мақсадни белгилаш ҳал қилувчи аҳамиятга эгадир.

Шуни қайд этиш жоизки, мазкур Концептуал асос – бу МҲХС ҳужжати эмасдир ва шунинг учун баҳолаш ёки маълумотни очиб беришга доир ҳар қандай масала бўйича стандартни белгиламайди. Ушбу Концептуал асосдаги ҳеч бир қоида ҳар қандай алоҳида МҲХСда белгиланган қоидалардан устун бўла олмайди. Айрим ҳолларда Концептуал асос ва МҲХС ўртасида зиддият бўлиши мумкин. Бунда МҲХС талаблари Концептуал асосда келтирилган талаблардан устун туради.

Шу билан бирга Концептуал асос расмий ҳужжат ҳисобланиши ва у ўзининг назарий ва амалий мақсадларига эга эканлигига эътибор қаратмоқчимиз. Хусусан, агар

стандартларда аниқ қоидалар мавжуд бўлмаган ҳолларда МХХСда белгиланганидек, ундан корхона “Ҳисоб сиёсатини” танлашда фойдаланиш мумкин.

Хулоса

Концепция молиявий ҳисобот тайёрлашнинг ҳозирги амалдаги тамойилларни баҳолаш ва уни ривожлантириш учун асос бўлиб хизмат қилади. У фойдаланувчиларга қарор қабул қилиш учун тақдим қилинадиган молиявий ҳисоботда айнан қандай ҳодисалар ҳисобга олинishi, улар қандай баҳоланиши ва ахборот қандай тартибда тақдим қилинишини белгилайдиган назарий асосдир. Концептуал асос молиявий ҳисобот тақдим қилишнинг назарий асосларини амалиётда қўллаш масалалари билан қиёсий таҳлил қилиш натижасида олинган ечимларнинг қанчалик самаралигини аниқлаш имкониятларини яратади. Бугунги кунда ягона Концептуал асос лойиҳаси ишлаб чиқилмоқда.

Демак, Концептуал асосга кўра, молиявий ҳисоботнинг мақсади бухгалтерия ҳисоби субъектининг ҳисобот санасидаги молиявий ҳолати, ҳисобот давридаги унинг фаолиятини молиявий натижаси ва пул маблағларининг ҳаракати тўғрисидаги ахборотни тақдим этишдан иборат бўлиб, фикримизча, молиявий ҳисобот иқтисодий қарорлар қабул қилиш учун фойдаланувчиларга зарур бўлган барча ахборотни ўз ичига олиш имконияти йўқ, сабаби ҳисобот асосан аввалги воқеаларнинг натижаларини акс эттирадиган ҳужжат ҳисобланади. Концептуал асосга мувофиқ, молиявий ҳисоботларни тузишнинг ахборотлари қуйидагилар ҳолатлар учун:

-тадбиркорлик субъектларига жалб қилинаётган инвестициялар ҳамда кредитларни бериш бўйича қарорларни қабул қилишда;

-тадбиркорлик субъектининг келгуси пул оқимини (ҳаракатини) баҳолашда;

-тадбиркорлик субъектидаги ресурс ва мажбуриятларни баҳолашда;

-тадбиркорлик субъектлари бошқарув органлари фаолиятини ва уларнинг ишини баҳолашда муҳим ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида” ги Қонуни. 2016. 13 апрель.// Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2016. 404 – сон.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 февралдаги 4611-сон “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори. <https://lex.uz/docs/4746047>.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-6097- сон Фармони. 2020 йил 29 октябр.

4. Каримов А.А., Ибрагимов А.К., Ризаев Н.К., Имамова Н. Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари: дарслик. – Тошкент: Iqtisod-moliya, 2021. – 975 б.